

**5ο Διεθνές
Συνέδριο**
Γραμματισμός
και Σύγχρονη Κοινωνία:
Δημιουργικότητα, Ισότητα,
Κοινωνική Δράση

**5th International
Conference**
Literacy and
Contemporary Society:
Creativity, Equity,
Social Action

4 - 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
4 - 6 DECEMBER 2023 FILOXENIA CONFERENCE CENTRE

ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ORGANIZERS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
MINISTRY OF EDUCATION
SPORT AND YOUTH

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS PEDAGOGICAL
INSTITUTE

Πανεπιστήμιο Κύπρου
University of Cyprus

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONFERENCE PROCEEDINGS

Επιστημονική Επιμέλεια

Δρ Σπύρος Σοφοκλέους

Δρ Σταυρούλα Κοντοβούρκη

Δρ Έλενα Ιωαννίδου

Γλωσσική Επιμέλεια

Στέλλα Βουνιώτη, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Ηλεκτρονικός Σχεδιασμός

Έλενα Ηλιάδου, Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Συντονισμός Έκδοσης

Δρ Πέτρος Γεωργιάδης, Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

ΠΛΗΡΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Σοφοκλέους, Σ., Κοντοβούρκη, Σ. & Ιωαννίδου, Ε., (επιμ.). 2024.

Πρακτικά Συνεδρίου «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση»,
(σελ. ΚΚ - Μ., <http://www.pi.ac.cy/5thLitConCyp>, ημερομηνία πρόσβασης: ηη/μμ/εε)

Έκδοση 2024

ISBN: 978-9963-0-9229-1

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

Σημείωση: Το φωτογραφικό και άλλο υλικό παρατίθεται κατόπιν συγκατάθεσης των εμπλεκομένων.

5ο Διεθνές Συνέδριο

Γραμματισμός
και Σύγχρονη Κοινωνία:
Δημιουργικότητα, Ισότητα,
Κοινωνική Δράση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
CONFERENCE PROCEEDINGS

5th International Conference

Literacy and
Contemporary Society:
Creativity, Equity,
Social Action

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δρ Σπύρος Σοφοκλέους, Δρ Σταυρούλα Κοντοβούρκη, Δρ Έλενα Ιωαννίδου 10

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Δρ Έλενα Χατζηκακού 12

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 15

Κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας 18

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 22

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ρόζη-Τριανταφυλλιά Αγγελάκη 26

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
Βάσω Αναστασίου, Χαρούλα Αγγελί 44

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ «ΜΙΑ ΧΑΡΑΜΑΔΑ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ»
Χρυσούλα Αλεξάνδρου 36

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΧΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΩΜΙΩΝ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Isaac Gómez-Laguna, Eleni Leontaridi, Natividad Peramos Soler 55

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ: ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ
ΚΑΙ ΘΗΛΥΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Ιωάννα Κίτσου 64

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
Μαρία Κλαδάκη, Κωνσταντίνος Μαστροθανάσης, Ζωή Μαστροθανάση 74

ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ
ΩΣ ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δημήτρης Κόκκινος, Γαρυφαλιά Καραπιδάκη, Ελένη Σκούρτου 80

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ «ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Αικατερίνη Κορακάκη, Γεώργιος Μανωλίτσας, Ευφημία Τάφα 89

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΡΕΥΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Δημήτριος Κουτσογιάννης, Σταυρούλα Κοντοβούρκη

101

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Άλκηστη Κυριάκου, Γεώργιος Μανωλίτσας

112

ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Μαρία Λαϊνά

124

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωνσταντίνα Μαθιουδάκη, Κωνσταντίνος Γκαρβέλας

137

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

**Αγγελική Μακρή, Χαράλαμπος Χαραλάμπος,
Σταυρούλα Κοντοβούρκη, Γιώργος Γεωργίου**

145

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ:
Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. «Μιλώ(ντας) διαφορετικά»

Νικόλαος Μανιάτης

159

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

Δήμητρα Μαρκοπούλου

171

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΙΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Βασίλειος Μαυραγάνης

176

ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΜΑΣ: ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αγγελική Μπούζιου

189

Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Βασιλική Πανταζή, Σοφία Πανταζή-Φρισύρα

202

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ»
ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Μαρία Παπαγεωργίου

211

<u>ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ/ΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ</u> Κατερίνα Παπαδημητρίου, Νεκτάριος Στελλάκης	222
<u>(ΜΙΚΡΕΣ) ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΦΗΒΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: ΝΕΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ</u> Νίκος Παπαδόπουλος	230
<u>ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥ-ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ SUSANNE BERNER</u> Άρτεμις Παπαπλία, Μαρέττα Σιδηροπούλου	242
<u>ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ</u> Κωνσταντίνος Παπαμεντζελόπουλος	251
<u>Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ</u> Μαρία Παπανδρέου	262
<u>ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ</u> Μαρία Παραλίδου	272

<u>ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ</u> Natividad Peramos Soler, Eleni Leontaridi, Isaac Gómez-Laguna	283
<u>ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΑΠΤΙΚΑ ΝΟΗΜΑΤΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ</u> Μαρέττα Σιδηροπούλου, Άρτεμις Παπαπλία	291
<u>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ FOOD RESCUE: ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ</u> Κλεόβουλος Στυλιανού	300
<u>ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ</u> Πολυξένη Στυλιανού, Έλενα Περικλέους, Χαράλαμπος Δημητρίου	310
<u>ΠΟΣΗ (ΜΕΤΑ)ΑΛΗΘΕΙΑ «ΧΩΡΑΕΙ» ΣΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ-ΠΡΟΦΙΛ; ΟΠΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΑΥΤΟΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟ INSTAGRAM ΚΑΙ ΜΕΤΑΨΗΦΙΑΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ</u> Αναστασία Τοπαλίδου Λασκαριδού	322
<u>ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ</u> Βάσια Τσάμπη, Αλεξόπουλος Χρήστος, Φτερινιάτη Άννα	334

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ:
ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Βάσια Τσάμπη, Ειρήνη Σκούρα, Αργύρης Αρχάκης

345

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ:
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΜΟΔΟΡΟ

Σοφία Τσάτσου-Νικολούλη, Τασούλα Τσιλιμένη

357

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Αναστασία Τσούκκα

368

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΝΤΗΔΩΝ

Γιώργος Φιλίππου

377

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

**Δρ Πόλα Χατζηνεοφύτου, Άντρια Κούμα - Αθανασίου,
Ανθή Περικλέους, Μάριος Παρτασάς, Δρ Άννα - Μαρία Ανδρέου**

384

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΤΑΞΗ

Αγγέλα Χατζηπαντελή, Άντρον Γεωργίου

392

“EVERY... VIRUS HAS AN... EDUCATIONAL LINING!”: A HYBRID
TEACHER-PARENT PARTNERSHIP

Maria Chnaraki, Ph.D., Emily Allyn Traves, M. Ed.

402

THE CHALLENGES OF LEARNING GREEK AS AN L2 IN DIGLOSSIC
CYPRUS - THE STUDENTS' PERSPECTIVE

Constantina Fotiou, Sofia Ioannou, Ioli Ayiomamitou

411

ACTOVAX4NAM: INCREASED ACCESS TO VACCINATION
FOR NEWLY ARRIVED MIGRANTS

Dr. Xenia Hadjikyprri, Christos El Khattab

Kyriaki Chatzipanagiotou

420

LEARNING TO TEACH 21ST CENTURY SKILLS: TESOL TEACHERS'
PARTICIPATION IN A VIRTUAL COMMUNITY OF PRACTICE
AS A FRAMEWORK FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Anna Karapanou

427

CRITICAL LITERACY IN LANGUAGE EDUCATION: THE EXAMPLE
OF ANIMATED FILMS

Konstantina Mathioudaki, Konstantinos Gkaravelas

440

THE FORMAL AND INFORMAL EDUCATION OF MIGRANTS
AND REFUGEES FOR SOCIAL INTEGRATION IN CYPRIOT SOCIETY

Antroulla Papakyriakou, Irene Kamba - Maltezopoulou

Michalis Beys, Paschalia Leventi

447

NEW PROFESSIONS IN COMMUNICATION - EDUCATION
AND MULTIPLE LITERACIES FORMING NEW SKILLS AND
COMPETENCES

Prof. Dr. Teodora Petrova, Dr. Manuela Toteva

456

PHONOLOGICAL AWARENESS AND EXECUTIVE FUNCTIONS:
INVESTIGATING ASSOCIATIONS IN HIGH ABILITY PRESCHOOL
CHILDREN

Eleni Rachanioti, Anastasia Alevriadou, Eleni Griva

465

FOSTERING DIGITAL LITERACY, MULTILITERACIES, AND NEW
LITERACIES WITH STEAM METHODOLOGY

Andri Vrioni

479

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση» οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στις 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 2023, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση» διοργανώθηκε σε μια χρονική περίοδο ρευστότητας και πολυπλοκότητας, στην οποία τόσο οι ανθρώπινες ζωές όσο και η κοινωνική ευημερία απειλούνται. Συρράξεις συνεχίζονται και συντηρούνται, φυσικές καταστροφές καλούν τον Εξ/ανθρωπισμό μας, οι τεχνολογίες δημιουργούν συνεχώς νέες πραγματικότητες, συγκροτώντας χώρους ευκαιριών αλλά και αβεβαιότητας, ενώ η εκπαίδευση ως δικαίωμα και ως θεσμός καλείται να αναπροσαρμοστεί σε κοινωνικές κρίσεις, τοπικές και παγκόσμιες. Σε μια τέτοια φάση αναταραχής, ο γραμματισμός-στην πλουραλιστική, κοινωνική και κριτική του διάσταση-μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική βάση και αφετηρία για την αναθεώρηση πρακτικών και αναδιάρθρωση θεσμών και κοινωνιών.

Εστιάζοντας στη θεματική «Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση», το συνέδριο ανέδειξε τη δυναμική, κοινωνική και κριτική διάσταση του γραμματισμού σε καιρούς κρίσης. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αποτελέσει πλατφόρμα συζήτησης τρόπων με τους οποίους άτομα, ομάδες και κοινωνίες μπορούν να συνεργαστούν δημιουργικά, για να αναδειχτούν και να διατηρηθούν σχέσεις διαλογικότητας, ισοτιμίας και συνύπαρξης, όχι μόνο ανάμεσα σε ανθρώπους, αλλά και μεταξύ ανθρώπων και φύσης, ύλης, τεχνολογίας.

Στο Συνέδριο, πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και φοιτήτριες, ερευνητές και ερευνήτριες, εκπρόσωποι οργανισμών, με έμπρακτο ενδιαφέρον και δραστηριοποίηση σε θέματα γλώσσας και γραμματισμού, επικοινωνήσαν το σχετικό τους έργο, μέσα από πλήθος εισηγήσεων, παρουσιάσεων, συμποσίων και εργαστηρίων. Στο Συνέδριο συμ-

μετείχαν εκατοντάδες συνέδριοι από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ευρώπη και διάφορα άλλα μέρη του κόσμου.

Η έκδοση των Πρακτικών αποτελεί τη συνέχιση των προσπαθειών για ευρεία συζήτηση, αναφορικά με την εξέταση σχετικών ζητημάτων που εκτείνονται πέρα από τα όρια της γλωσσικής διδασκαλίας και αφορούν στην εκπαίδευση και στον γραμματισμό, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές πλαίσιο. Η συναφής ρευστότητα που παρατηρείται στο εν λόγω πεδίο, το μεγάλο -τοπικό, ελλαδικό και διεθνές- ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και οι τοποθετήσεις, οι ερευνητικές δράσεις και οι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν, στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, αναδεικνύουν την ανάγκη συνέχισης της αναζήτησης των γραμματισμών που διασφαλίζουν την ισότητα, την ανθρώπινη ευημερία και την κοινωνική βιωσιμότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: «Διεθνές Συνέδριο «Γραμματισμός και Σύγχρονη Κοινωνία: Δημιουργικότητα, Ισότητα, Κοινωνική Δράση»»: <http://www.pi.ac.cy/5thLitConCyp> ή και σκανάροντας τον πιο κάτω κωδικό.

Δρ Σοφοκλέους Σπύρος,
Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Δρ Κοντοβούρκη Σταυρούλα,
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δρ Ιωαννίδου Έλενα,
Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κωνσταντίνος Παπαμεντζελόπουλος

Διευθυντής Ε.Ο.Ε. ΣΕΠ ΕΑΠ

Διεύθυνση Διοικητικής

& Επιστημονικής Υποστήριξης Ε.Ο.Ε.

Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

Ανεξάρτητη Αρχή

eoe@minedu.gov.gr

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση και η συσχέτιση αυτού που καλούμε ιστορικό γραμματισμό με τις ερωτήσεις-θέματα στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Ιστορίας. Έχοντας αυτό ως άξονα η μελέτη αναλύεται σε τέσσερις θεματικές: α. το μάθημα της Ιστορίας στη διδακτική πράξη και μία εισαγωγή στον ιστορικό γραμματισμό, β. το μάθημα της Ιστορίας ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα δίνοντας αντίστοιχα παραδείγματα θεμάτων, γ. οι βαθμολογικές επιδόσεις στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Ιστορίας και δ. η καλλιέργεια ιστορικού γραμματισμού. Στο πλαίσιο αυτό προκρίνεται η εξοικείωση εκπαιδευτικών και μαθητών με τα νέα δεδομένα και τις μεθόδους προσέγγισης των ιστορικών εννοιών, με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, ως απαραίτητης συνθήκης για την κατανόηση του παρόντος κόσμου.

Λέξεις κλειδιά: ιστορικός γραμματισμός, ιστορική σκέψη, πανελλαδικές εξετάσεις

Abstract

The current study aims at examining and pointing out the correlation between the so-called historical literacy and the subject of History when examined at a national level. Following this axis, the study is divided into four subject areas: a) the subject of History during the

teaching process, as well as an introduction to the historical literacy, b) History as a subject examined at a national level based on past papers of Greek National Exams, c) candidates' scores in the subject of History when examined at a national level, and d) the cultivation of historical literacy. Within this framework, teachers' and students' familiarization with the new data and approach methods towards historical terms and concepts is promoted, so that they be able to comprehend historical events in the most profound way possible, what shall undoubtedly enable them to comprehend profoundly the modern society.

Keywords: historical literacy, historical thinking, national examinations

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τάση για κριτική προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας δεν είναι καινούργια. Από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα έχει διατυπωθεί η σημασία της κριτικής προσέγγισης των γεγονότων και η συσχέτιση παρελθόντος και παρόντος (Καραμανώλη, 2019: 20). Για το σκοπό αυτό χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να καλλιεργήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να ταξινομήσουν, να επεξεργαστούν, να αναλύσουν και τελικά να ερμηνεύσουν το πολύπλευρο ιστορικό παρελθόν.

Το κυρίως σώμα της μελέτης διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες με έμφαση στη διερεύνηση πτυχών του ιστορικού γραμματισμού στα θέματα του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος της Ιστορίας. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στο μάθημα της Ιστορίας στη διδακτική πράξη και γίνεται μια εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά του ιστορικού γραμματισμού. Στη δεύτερη ενότητα παρέχονται αρχικά πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ενώ παράλληλα δίνονται ενδεικτικά κάποια παραδείγματα από παλαιότερες εξεταστικές περιόδους. Ακολούθως γίνεται μια αποτίμηση των θεμάτων σε σχέση με το αν ανικνεύονται σε αυτά χαρακτηριστικά ιστορικού γραμματισμού. Στη τρίτη ενότητα δίνονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το διάστημα 2017-2023. Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα αναπτύσσεται η έννοια της ιστορικής σκέψης ως δεξιότητας και η σύνδεση αυτής αφενός με τη σχολική πραγματικότητα αφετέρου με το αποτύπωμά της στη διατύπωση των μελλοντικών θεμάτων, ύστερα από τις επιταγές του νέου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ). Η εργασία αντί επιλόγου κλείνει με κάποιες ανακεφαλαιωτικές συμπερασματικές επισημάνσεις. Η μεθοδολογία

που ακολουθήθηκε για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική αναζήτηση και η περιγραφική στατιστική, αναφορικά με τις βαθμολογικές επιδόσεις των μαθητών στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Ιστορίας.

Το μάθημα της Ιστορίας στη διδακτική πράξη – Εισαγωγή στον ιστορικό γραμματισμό

Η διαπίστωση, ότι το μάθημα της Ιστορίας αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα γνωστικά αντικείμενα στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι κοινός τόπος τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η διδασκαλία του προβληματίζει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές. Το μάθημα, λοιπόν, της Ιστορίας είθισται να ταυτίζεται με το περιεχόμενό του παρά με την πρακτική του. Η ιστορική άγνοια των μαθητών ενισχύεται από την πάγια εκπαιδευτική θέση της κάλυψης της ύλης του μαθήματος με πρακτικές άκριτης απομνημόνευσης και απομάκρυνσης της ιστορικής γνώσης από το παρόν και το κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών με άμεσο αποτέλεσμα την έλλειψη ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο μάθημα (Τσιβάς, 2007: 587).

Αρχικά να δώσουμε κατά το δυνατόν έναν ορισμό της επιστήμης της Ιστορίας. Τι είναι Ιστορία λοιπόν; Τι θα πρέπει πρωτίτως να συνειδητοποιήσει ο μαθητής ότι είναι η Ιστορία; Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το παρελθόν δεν ταυτίζεται με την Ιστορία, καθώς το παρελθόν περιλαμβάνει όλα όσα έχουν συμβεί στην πάροδο των χρόνων, κάθε πράξη, κάθε ανθρώπινη οντότητα, κάθε δένδρο, σε αυτό το σύμπαν από την απαρχή του κόσμου. Από την άλλη η Ιστορία είναι μία διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι ερμηνεύουν τα ίχνη του παρελθόντος (Κυρκίνη, 2001: 51).

Κύρια επιδίωξη του κριτικού γραμματισμού είναι η ενεργός και όχι παθητική συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, με σκοπό να γίνουν ενεργοί πολίτες, που σημαίνει να γνωρίζουν και να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά και να αντιλαμβάνονται και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, αποφεύγοντας ρητορικές και πρακτικές αποκλεισμού και μισαλλοδοξίας (Μητσικοπούλου, 2001· Ρεπούση, 2007: 402· McLaren, 2010: 280, 316-317, 287).

Υπό αυτήν την έννοια, υποσύνολο του κριτικού γραμματισμού είναι ο ιστορικός γραμματισμός. Το 1989 η συνεργασία τριών μεγάλων επιστημονικών ενώσεων, της Αμερικανικής Ιστορικής Ένωσης, της Ένωσης Καθηγητών Ιστορίας και της Ένωσης Αμερικανικών Ιστορικών καταλήγει σε ένα ιστορικά κομβικό κείμενο για τη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας, το οποίο μάλιστα

φέρει τον τίτλο Ιστορικός Εγγραμματισμός της Gangon & Brandley Commission. Βασικός άξονας του κειμένου είναι η σύνδεση του σκοπού του μαθήματος της Ιστορίας με την κοινωνική της χρησιμότητα, με την έννοια του παρόντος και της δημιουργίας ενεργών και σκεπτόμενων πολιτών που αντιλαμβάνονται τόσο τις καταβολές όσο και τις προοπτικές του σύγχρονου κόσμου (Ρεπούση, 2007: 401-402).

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αρχίζει να διαμορφώνεται ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο διδασκαλίας της Ιστορίας, προκειμένου να γίνει ελκυστικότερη και αποτελεσματική στους στόχους της. Στο νέο ΠΣ 2023 επισημαίνεται ότι «η Ιστορία είναι μεν γνώση, αλλά πρωτίτως μέθοδος μελέτης». Η διδασκαλία της Ιστορίας και βάσει του νέου ΠΣ 2023 αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να ερευνήσουν πώς μας γνωστοποιήθηκαν τα σχετικά με το παρελθόν και τι καθιστά κάποιο γεγονός «ιστορικό» αρχικά, πώς οι ιστορικοί ερευνούν και γράφουν ιστορία, ποιο είναι το στοιχείο που καθιστά κάποια ιστορικά επιχειρήματα πιο ικανοποιητικά από άλλα, με βάση ποια κριτήρια και πώς οι ιστορικοί αξιοποιούν τα δεδομένα για να δημιουργήσουν ιστορικές κρίσεις και ερμηνείες. (Downey & Long, 2016: 3-16). Γενικός σκοπός της διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης, ώστε οι μαθητές να καταστούν ιστορικά γραμματισμένοι (Schleppregrell et al., 2008).

Οι σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, εγχώριες και διεθνείς, δεν είναι κάτι καινούργιο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι μετακινήσεις πληθυσμών, η οικονομική κρίση, οι πόλεμοι και οι συνθήκες προσεταιρισμού υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν. Η διδασκαλία της Ιστορίας μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο πρόληψης και θεραπείας, ενισχύοντας τις ενέργειες για ειρήνη, συμφιλίωση και στην κατανόηση φαινομένων, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό (Mattozzi, 2006: 30-31).

Ωστόσο, στη σχολική πραγματικότητα εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στη διδασκαλία του μαθήματος, τα οποία είναι αρκετά και επίμονα (Μαυροσκούφης, 2005). Οι περισσότερες έρευνες συγκλίνουν στο ότι η διδακτική της Ιστορίας συχνά περιορίζεται στο σχολικό εγχειρίδιο και την στήρα αφήγηση γεγονότων, γεγονός που στερείται κάθε νοήματος και ενδιαφέροντος για τους μαθητές (Καραμανώλη, 2019: 44). Η παρουσίαση έτοιμου ιστορικού υλικού και η απαίτηση να το μάθουν τα παιδιά οδηγεί στην άκριτη αποστήθιση χωρίς υπόβαθρο (Αβδελά, 1998: 120· Μαυροσκούφης, 1997· Κουργιαντάκης, 2001: 140-146).

Κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας προκύπτουν τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά προβλήματα. Στα θεωρητικά διαπιστώνουμε τα παρακάτω σημεία:

- Συχνά δεν τίθεται συγκεκριμένη και ακριβώς διατυπωμένη στοχοθεσία. Η ευκατρία ανθρωποκεντρική προσέγγιση στα ιστορικά γεγονότα χάνεται από τις ανέκαθεν επιδιώξεις του εκπαιδευτικού να διδάξει ιστορικά γεγονότα και ημερομηνίες.
- Ο εκπαιδευτικός, παραμένοντας στην αφήγηση και μόνο των ιστορικών γεγονότων, δε βοηθά στην δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων πολιτών, που μπορούν να συνεισφέρουν σε μια πλουραλιστική και διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνία (Καραμανώλη, 2019: 46).
- Η πολιτική, δημιουργώντας το ιδεολόγημα της Ιστορίας, χρησιμοποιεί κατά καιρούς την Ιστορία ως ιδεολογικό όπλο για τη χειραγώγηση των πολιτών (Barton, 2008: 15, Κουτσός, 2004: 22-25, Κόκκινος et al., 2000: 31-33).

Τα πρακτικά προβλήματα συνοψίζονται στα εξής:

- Τα παιδιά πρέπει να αντιληφθούν τη σχετικότητα και μεταβλητότητα των ιστορικών ερμηνειών. Αυτό που σήμερα είναι αποδεκτό ως επιστημονική άποψη, μπορεί να μην ισχύει αύριο. Αυτό το χαρακτηριστικό της Ιστορίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια διεθνώς κοινά αποδεκτή θέωρησή της, την κάνει να μην μπορεί να θεωρηθεί ως αντικειμενική επιστήμη (Καραμανώλη, 2019: 46).
- Η Ιστορία αναφέρεται στις δράσεις των ενήλικων. Οι μαθητές δεν έχουν ούτε το γνωστικό, ούτε το ψυχολογικό υπόβαθρο για να τις ερμηνεύσουν.
- Οι μαθητές επίσης, ιδιαίτερα σε μικρότερες ηλικίες, δυσκολεύονται να κατανοήσουν χρονικές έννοιες, όπως χρονική διάρκεια, ιστορική περίοδος, εποχή, ή άλλους αφηρημένους όρους, όπως δικαιοσύνη και ελευθερία. Επιπλέον, δεν μπορούν να αισθητοποιήσουν τους ιστορικούς όρους. Ενώ για παράδειγμα αναφέρουν στην καθημερινότητά τους φράσεις, όπως «έχω το δίκιο με το μέρος μου», δυσκολεύονται να κατανοήσουν τον όρο «κράτος δικαίου».
- Με την πρόοδο των επιστημών έχει γίνει πλέον δύσκολη η επιλογή της διδακτέας ύλης, καθώς και η διαδρομή των μαθητών στην ιστορική γνώση μέσα από το πλήθος των πηγών. Συνεπώς, δεν υπάρχει επιστημονική συμφωνία για το «ύψος» των ιστορικών γνώσεων που πρέπει να κατακτήσει κάθε μαθητής (Μαυροσκούφης, 2008).

Το μάθημα της Ιστορίας ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα

Στην υπ' αρ. Φ.251/119188/Α5/29.02.2022 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5136/τ. Β/03.10.2022) με θέμα «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α' 193) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4610/2019 (Α' 70), με το άρθρο 7 του ν. 4692/2020 (Α' 111) και εκ νέου με τον ν. 4777/2021 (Α' 25)» για την εξέταση του μαθήματος «Ιστορία» της Ομάδας Προσανατολισμού (Ο.Π.) Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν τα εξής:

«1. Η Ιστορία ως μάθημα Προσανατολισμού, εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες:

- α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των υποψηφίων (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα, κ.τ.λ.) και η κατανόησή τους.
- β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κ.τ.λ.). Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους υποψηφίους σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα κ.τ.λ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

2. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους υποψηφίους γραπτώς».

Στους Πίνακες που ακολουθούν (Πίνακες 1-3) παρουσιάζονται ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων από τις δύο ομάδες ερωτήσεων.

ΘΕΜΑ Α1

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

- α. Το «Χάτι Χουμαγιούν» (1856) οδήγησε στη σταδιακή υποχώρηση του δυσμενούς κλίματος για τους υπόδουλους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
- β. Τον Απρίλιο του 1916 ο τούρκος βαλής Μεχμέτ Τζεμάλ Αζμή Μπέη παρέδωσε τη διοίκηση της Τραπεζούντας στον Μητροπολίτη Γερμανό Καραβαγγέλη.
- γ. Από τα αντιβενιζελικά κόμματα πιο διαλλακτικά ήταν τα κόμματα του Δημητρίου Ράλλη και του Κυριακούλη Μαυρομιχάλη.
- δ. Το 1ο εξάμηνο του 1911 ψηφίστηκαν από την Ελληνική Βουλή 53 τροποποιήσεις μη θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος.
- ε. Η κινητικότητα των προσφύγων, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, υπήρξε μεγάλη.

Πίνακας 1. Παράδειγμα πρώτης ομάδας Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2011

ΘΕΜΑ Α1

Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:

- α. Αγροτική μεταρρύθμιση.
- β. Κίνημα στο Γουδί.
- γ. Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920).

Πίνακας 2. Παράδειγμα πρώτης ομάδας Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 20141

ΘΕΜΑ Β1

Να αναφέρετε τους φορείς οργάνωσης της παλιννόστησης και τις συνθήκες που βρήκαν οι πρόσφυγες του πρώτου διωγμού (1914-1918), όταν επέστρεψαν στις εστίες τους.

Πίνακας 3. Παράδειγμα πρώτης ομάδας Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2016

ΘΕΜΑ Γ1

Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε τις ακόλουθες πτυχές του αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία:

- α) Τις πρακτικές των ιδιοκτητών των τσιφλικιών.
- β) Τις θέσεις του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη στο ζήτημα αυτό.
- γ) Τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των κολίγων, καθώς και την εξέλιξη του ζητήματος αυτού από το 1907 μέχρι και το 1910.

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

[Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΙΩΝ» ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]

Και όμως τίς θά πίστευε ότι οί νέοι κύριοι τῶν χωρίων, οί ἀπό τῆς Ὑψηλῆς Πύλης ἀγοράσαντες ταῦτα, εἰσὶν ἀπαιτητικώτεροι τῶν Τούρκων πρὸς τοὺς [...] Ἑλληνας γεωργούς; Παρὰ τοῖς Τούρκοις ἀνεγνωρίζετο τοῖς χωρικοῖς ἡ κυριότης τῆς οἰκίας καὶ τῆς περιοχῆς αὐτῆς [...] Ἀλλὰ οἱ νέοι κύριοι [...] ἐκβιάζουσιν τοὺς δυστυχεῖς νὰ τοὺς πληρώνουσι ἐνοίκιον διὰ τὰς οἰκίας, εἰς ἃς κατοικοῦσιν καὶ ἃς οἱ χωρικοὶ θεωροῦσι πρὸ ἀμνημονεῦτων χρόνων ὡς ἰδίας. Ἀλλὰ αἱ ἐνστάσεις τῶν χωρικῶν εἰς μάτην. Ἐπιδείκνυται αὐτοῖς τὸ τῆς ἀγοραπωλησίας ἔγγραφον, ἐν ᾧ1 καὶ αἱ οἰκίαι ἐπωλήθησαν τῷ νέῳ κυρίῳ.

Ζ. Δ. Παπαδημητρίου, «Το αγροτικό ζήτημα και η δράση του Μαρίνου Αντύπα στη Θεσσαλία», στο: Π. Πετράτος (επιμ.), Μαρίνος Αντύπας (1872-1907), Επιστημονικό Συνέδριο, Αγία Ευφημία, 16-19 Μαρτίου 2006, Πρακτικά, τόμ. Α', Αγία Ευφημία: Δήμος Πυλαρέων, 2009, σσ. 157-158.

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

[ΟΙ ΑΠΟΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΛΙΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]

Ο ίδιος ο Τρικούπης διευκρίνιζε με σαφήνεια τη στάση του στη βουλή: «... εάν επιβληθώμεν την διανομήν των κτημάτων εις τους καλλιεργητάς, όπως μου τὸ ζητεῖτε, θὰ ἐκδιώξωμεν ἐξ Ἑλλάδος τὸ χρῆμα τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀντιθέτως, ὀφείλομεν νὰ προσελκύσωμεν τὰ κεφάλαια αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων καὶ ὄχι νὰ τοὺς ἐκφοβίσωμεν... Ἡ κατάσταση εἰς τὴν Θεσσαλίαν πρέπει νὰ παραμείνῃ ὡς ἔχει, διότι τοῦτο ἀπαιτοῦν τὰ γενικώτερα συμφέροντα τῆς χώρας μας...» [...] Μόνο ὁ Δηλιγιάννης, λόγω τῆς μόνιμης ἐχθρότητάς του ἔναντι τῶν «πλουτοκρατῶν τῆς διασποράς», ἐπιχείρησε τὸ 1896 νὰ περάσει ἀπὸ τὴ βουλή ἓνα νόμο γιὰ τὴν ἀπαλλοτρίωση ἐνὸς μέρους τῶν τσιφλικιῶν ὑπὲρ τῶν καλλιεργητῶν τους. [...] Ἡ κατάθεση καὶ μόνο τοῦ νομοσχεδίου αὐτοῦ τοῦ Δηλιγιάννη τὸ 1896 στὴ βουλή ἦταν στὴν πραγματικότητα ἡ πρώτη ἐπίσημη ἀναγνώριση, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ὅτι ὑπῆρχε πρόβλημα μεγάλης γαιοκτησίας στὴ βόρεια Ἑλλάδα, τὸ «θεσσαλικὸ πρόβλημα».

Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τομ. ΙΔ': Νεώτερος Ἑλληνισμός ἀπὸ τὸ 1881 ὡς τὸ 1913, Ἀθήνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 2000, σσ. 70, 72.

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ

Το Φεβρουάριο του 1910 τα μέλη της Πανθεσσαλικής Επιτροπής Αγώνα υπέβαλαν υπόμνημα στο βασιλιά Γεώργιο Α', επιδιώκοντας την παρέμβασή του: «... Δεν είμεθα κύριοι της γης, πν καλλιεργούμεν, ούτε της καλύβης, ένθα διαμένομεν [...] και ούτε

μας επιτρέπουν ελευθέραν ιδιοκτησίαν. [...] Μας εξωθούν, όταν θέλωσι και με τα κινητά πράγματα ημών και με τα μέλη της οικογενείας, περιφερόμεθα από χωρίου εις χωρίον, ὡπερ Ἀθίγγανοι. Ο γεωργικός πληθυσμός ελαττοῦται, η δε γεωργία ολοταχώς οπισθοδρομεῖ. Η τοκογλυφία ακμάζει και η ελονοσία μας θερίζει. Και ὁμως ευρισκόμεθα πλησίον των συνόρων. Είμεθα οἱ Ἀκρίται. Ὅταν ὁμως η αγροτικὴ τάξις εἶναι ευχαριστημένη εκ της θέσεώς της, τότε το καθεστώς εἶναι περισσότερο εξησφαλισμένον. Καλλίτερος δε βασιλεύς εἶναι εκείνος, ὅστις καθιστὰ την ὑπαιθρον γόνιμον χώραν. Εν Δανία η δουλοπαροικία κατηργήθη ἀπὸ του 1788 ἔτους και στήλη ελευθερίας υπενθυμίζει το γεγονός τούτο. Διατί να μη σπηθῆ [στήλη ελευθερίας] και εν Ἑλλάδι;»

Ἱστορία του Νέου Ἑλληνισμοῦ, 1770-2000, 6ος τόμος: Η εθνικὴ ολοκλήρωση (1909-1922). Ἀπὸ τὸ κίνημα στο Γουδί ως τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή, Ἀθήνα: Ἑλληνικὰ Γράμματα, 2004, σ. 273.

Πίνακας 4. Παράδειγμα Εξετάσεων δεύτερης ομάδας Μαΐου – Ιουνίου 2013

Κάνοντας μια γενική αποτίμηση των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα της Ιστορίας διαπιστώνουμε τα εξής:

1. Για την ομάδα Α' οι αντιποικίσεις και οι ερωτήσεις του τύπου Σωστό-Λάθος, ως τρόπος εξέτασης, έχουν επικριθεί από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων με την έννοια ότι ο φορμαλιστικός και τεχνοκρατικός αυτός τρόπος εξέτασης δεν προάγει τον γραμματισμό (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, 2023). Ειδικότερα όταν οι ερωτήσεις βαθμολογούνται ισόποσα με τις ερωτήσεις της ομάδας Β, όπου οι υποψήφιοι ζυμώνονται με τις ιστορικές πηγές και τα παραθέματα.
2. Οι ερωτήσεις και των δύο ομάδων (Α και Β) έχουν τυποποιημένη διατύπωση. Για την ομάδα Α επικρατεί το ποιος, πώς, πότε, προκειμένου να ανακαλέσουν από τη μνήμη τους οι μαθητές ιστορικές γνώσεις και όρους. Στην ομάδα Β σχεδόν όλα τα θέματα

ξεκινούν από το κοινότυπο «Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το κείμενο και τον πίνακα που σας δίνονται παρακάτω, να εξηγήσετε...».

3. Η χρήση παραθεμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί εφαρμογή ουσιαστικής διαθεματικότητας. Τα παραθέματα αποτελούν εξαιρετικές πηγές γνώσης και δύνανται να μας πληροφορήσουν σχετικά με τις επικρατούσες συμπεριφορές και να οδηγήσουν ακόμα και σε ανάλυση ψυχογραφημάτων. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ιστορία μπορεί να θεωρηθεί ως επιστήμη, η οποία βασίζεται στην ερμηνεία παρελθοντικών γεγονότων με βάση σωζόμενα τεκμήρια υπό μορφή κειμένων, εικόνων και χαρτών, όπου η ερευνητική διαδικασία, εκτελούμενη μέσω συστηματικών αναλύσεων και συσχετισμών μεταξύ αυτών των πηγών, έχει βαρύνοντα ρόλο. Με αυτή την έννοια η εκτεταμένη και συγκριτική ανάλυση των σωζόμενων αντικειμένων προωθεί την ιστορική σκέψη και τον «μεταγνωστικό λογισμό» (Monte-Sano, 2008: 1046).
4. Συχνά εμφανιζόμενο σημείο διαλόγου και τριβής στη βιβλιογραφία είναι η συγγραφική ορατότητα (author visibility) (Paxton, 2002: 199). Με αυτό τον όρο εννοείται ο τρόπος με τον οποίο εξιστορείται ένα αρχαιακό κείμενο, όπως το ύφος, ο τόνος ή η θεατρικότητα του κειμένου, προκειμένου να επικοινωνήσει ο συγγραφέας με τον αναγνώστη. Για παράδειγμα, παρατηρείται μεγαλύτερη συγγραφική ορατότητα στον Μακρυγιάννη παρά στον Θουκυδίδη. Με άλλα λόγια οι συγγραφείς ανάλογα με το αναγνωστικό τους κοινό χρησιμοποιούν αντίστοιχες ρητορικές και τεχνικές στη διατύπωση του λόγου με απώτερο σκοπό την επικοινωνία με τον αναγνώστη. Με αυτό τον τρόπο προωθείται η ιστορική σκέψη και αποκτά ενδιαφέρον το μάθημα της Ιστορίας (Paxton, 1999: 317). Η επιλογή λοιπόν των πηγών κατά τη θεματοδοσία στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Ιστορίας οφείλει να λαμβάνει υπόψη και αυτό το χαρακτηριστικό, της συγγραφικής ορατότητας.
5. Με βάση τις επίσημες ανακοινώσεις σε σχέση με τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων στις οποίες προέβησαν Επιστημονικές/Εκπαιδευτικές Ενώσεις, τα ερωτήματα της ομάδας Β χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης δυσκολίας ερωτήματα, που απαιτούν συνδυαστική μέθοδο, κατανόηση και ικανότητα σύνθεσης των γνώσεων του βιβλίου και των πολλών στοιχείων που παρέχουν οι πηγές. Γενικότερα, για τις ερωτήσεις Γ1, Δ1, δεν επαρκεί μόνο η λογική αναπαραγω-

γή, αλλά απαιτούνται και η κατανόηση και η ερμηνεία (Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, 2016).

Οι βαθμολογικές επιδόσεις στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Ιστορίας

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται αναλυτικά το πλήθος των υποψηφίων οι οποίοι προσήλθαν για εξέταση στο μάθημα της Ιστορίας για τα έτη 2018-2023 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Οι υποψήφιοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (υποψήφιοι με βαθμολογία κάτω από το 10 και υποψήφιοι με βαθμολογία ίση και πάνω από το 10) και καταγράφονται οι απόλυτες συχνότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά τους. Επιπλέον παρουσιάζονται οι απόλυτες συχνότητες και τα αντίστοιχα ποσοστά των αναβαθμολογήσεων των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων. Αυτό που προκύπτει από τον Πίνακα 5 είναι πως, από το σύνολο των υποψηφίων, ένα ποσοστό κοντά στο 50% αξιολογείται στη βαθμολογική κλίμακα 0 έως 10. Σε σχέση με τις αναβαθμολογήσεις, αυτές παρουσιάζονται σε ένα 5% των υποψηφίων και κυρίως σχετίζονται με τις ερωτήσεις ανάπτυξης της ομάδας Β. Αυτό αποδίδεται στο ότι στα θέματα της ομάδας Α, ακριβώς λόγω της τυποποίησης τους (Σωστό-Λάθος και αντιστοιχίσεις), μειώνεται η πιθανότητα της υποκειμενικής βαθμολόγησης.

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζονται οι Μέσοι Όροι (Μ.Ο.), σε εκατοντάβαθμη κλίμακα, όλων των υποψηφίων για τα έτη 2017-2023, με σκοπό να οπτικοποιηθούν οι επισημάνσεις που προκύπτουν από τα βαθμολογικά δεδομένα του Πίνακα 5. Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο της πανδημίας παρατηρείται πτώση στον Μ.Ο. των υποψηφίων.

Έτος	Υποψήφιοι	Αναβαθμολογήσεις		0 ≤ Βαθμός < 10		10 ≤ Βαθμός ≤ 20	
	n	n	%	n	%	n	%
2023	18.739	782	4,17	9.511	50,76	9.228	49,24
2022	18.026	704	3,91	8.645	47,96	9.381	52,04
2021	22.286	1.136	5,10	11.407	51,18	10.879	48,82
2020	21.448	934	4,35	10.898	50,81	10.550	49,19
2019	25.983	1.318	5,07	12.264	47,20	13.719	52,80
2018	28.833	1.609	5,58	13.323	46,21	15.510	53,79

Πίνακας 5. Στατιστικά στοιχεία υποψηφίων για τα έτη 2018-2023

Γράφημα 1. Μ.Ο. του συνόλου των υποψηφίων για τα έτη 2017-2023

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται, ανά θέμα, η διακύμανση της βαθμολογίας των υποψηφίων στο μάθημα της Ιστορίας για τα έτη 2017-2023. Διαπιστώνεται υψηλότερη απόδοση στο ερώτημα Α, πιθανότατα λόγω δραστηριοτήτων κλειστού τύπου και χαμηλότερη απόδοση στο ερώτημα Β, το οποίο σχετίζεται με την απομνημόνευση των ιστορικών γνώσεων των μαθητών. Τα ερωτήματα της ομάδας Β, Γ και Δ παρουσιάζουν μια σταθερότητα, με τον Μ.Ο. να κυμαίνεται στο 12-13.

Έτος	Μάθημα	Θέμα	Μ.Ο. βαθμολογίας υποψηφίων	Μέγιστη βαθμολογία (θέματος)
2023	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Α	15,0	25
2023	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Β	10,8	25
2023	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Γ	12,1	25
2023	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Δ	12,6	25
2022	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Α	16,6	25
2022	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Β	11,3	25
2022	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Γ	12,3	25
2022	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Δ	13,2	25
2021	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Α	15,5	25
2021	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Β	10,9	25
2021	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Γ	12,3	25
2021	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Δ	11,9	25
2020	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Α	15,7	25

2020	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Β	11,5	25
2020	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Γ	12,0	25
2020	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Δ	12,0	25
2019	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Α	17,4	25
2019	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Β	10,4	25
2019	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Γ	13,4	25
2019	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Δ	10,5	25
2018	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Α	16,3	25
2018	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Β	12,6	25
2018	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Γ	11,6	25
2018	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Δ	12,7	25
2017	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Α	16,2	25
2017	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Β	12,4	25
2017	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Γ	12,3	25
2017	ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π.	Δ	13,3	25

Πίνακας 6. Βαθμολογικά δεδομένα ανά θέμα για τα έτη 2017-2023

Καλλιέργεια ιστορικού γραμματισμού

Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης αποτελεί προτεραιότητα στα νέα Προγράμματα Σπουδών της Ιστορίας και ιδιαίτερα η ανάγκη τριβής των μαθητών με το ιστορικό αρχειακό υλικό (Τσιβάς, 2007: 585). Η αντίληψη για την Ιστορία ότι αναφέρεται στο παρελθόν για καθορισμένα, δεδομένα και απaráλλακτα γεγονότα δεν ισχύει. Οι μαθητές αντιλαμβάνονταν με αυτόν τρόπο την Ιστορία, γιατί έτσι τους προσφερόταν από το σχολικό βιβλίο, ως μία αφήγηση (Lee, 2004). Όπως σε κάθε μάθημα, έτσι και στην Ιστορία είναι απαραίτητο να αναπτύξουν οι μαθητές συγκεκριμένες δεξιότητες. Οι σημαντικότερες από αυτές συνοψίζονται στις κάτωθι: α) γνώση και κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, β) αφηγηματική κατανόηση και ικανότητα, γ) διερευνητική γνώση, συγκέντρωση – κριτική ανάγνωση – αξιολόγηση – ταξινόμηση των ιστορικών πηγών, δ) κατανόηση και χρήση ιστορικής γλώσσας. ε) χρήση τεχνολογιών, στ) συσχέτιση με τον κόσμο των μαθητών, ζ) ανάπτυξη ερμηνευτικής ποικιλίας, ήτοι το ενδιαφέρον για αντίλογο, για κριτική θεώρηση και διαφορετική προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος, η) ιστορική κατανόηση ως δυνατότητα δημιουργίας αλλά και απάντησης ιστορικών ερωτημάτων (Ρεπούση, 2007: (397-407).

Πρακτικά λοιπόν πρώτιστη αλλαγή αποτελεί η εξοικείωση των μαθητών με τις διαδικασίες αναζήτησης, επεξεργασίας και ανάλυσης των πηγών. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η διεύρυνση του πεδίου αναζήτησης και η προσέγγιση νέων ιστορικών αντικειμένων που θα αναδείξουν παραπάνω πτυχές του ιστορικού παρελθόντος (Τσιβάς, 2007: 585).

Ως άμεσο αποτέλεσμα της παραπάνω προσέγγισης αποτελούν οι πολλαπλές αφηγήσεις. Οι μαθητές κατανοούν ότι σκοπός της Ιστορίας δεν είναι η δημιουργία μιας αφήγησης, την οποία πρέπει να αποσπθήσουν και μάλιστα άκριτα, αλλά η αναζήτηση πολλών ιστοριών, πολλών αφηγήσεων, με στόχο τη κατανόηση της ίδιας τους της ζωής (Seixas, 2012: 871).

Κατόπιν οι μαθητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την ιστορική γλώσσα, δηλαδή την κατανόηση των ιστορικών όρων και εννοιών, όπως για παράδειγμα χρόνος, μεταβολή, ελευθερία, η οποία και καλλιεργεί την ιστορική σκέψη. Αναπτύσσοντας ιστορική σκέψη, μπορούν και διατυπώνουν τα σωστά υποθετικά ερωτήματα και τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα στον χρόνο (Καραμανώλη, 2019: 35, 36). Τη διατύπωση τέτοιων ιστορικών ερωτημάτων πρέπει να εμπεριέχει και το σχολικό εγχειρίδιο, ώστε να καθορίζονται οι σωστές ιστορικές πτυχές μιας θεματικής και να προσδιορίζεται η ιστορική ύλη (Ρεπούση, 2007: 408).

Ένα επίσης ουσιαστικό πλαίσιο για το τι μαθαίνεται πρέπει να είναι το πώς έγινε (know how) και όχι μόνο η γνώση του τι έγινε (know what) (Havekes et al., 2010:139). Αυτό που πρέπει οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν είναι ότι η ιστορία δεν παρέχει από μόνη της ιστορική γνώση. Παρέχει χρήσιμα εργαλεία που συμβάλλουν αποφασιστικά, ώστε να αποκτηθεί η γνώση (Lee, 1993: 47). Κάτι τέτοιο είναι επιτεύξιμο με την ενσωμάτωση στα σχολικά βιβλία Ιστορίας περιβάλλοντος αναζήτησης ιστορικών πληροφοριών και ακόμα περισσότερο στη δημιουργία πολυτροπικού ιστορικού κειμένου, μιας σύνθετης γλώσσας η οποία συμπεριλαμβάνει αυθεντικά κείμενα (πηγές), πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό, εικόνες, χάρτες, ερευνητικά ερωτήματα. Με τον τρόπο αυτό, πέραν του ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται το ιστορικό γεγονός μέσα στο ιστορικό συγκειμενικό του πλαίσιο, η «μεταγλώσσα» του πολυτροπικού κειμένου δεν προσφέρεται για αποστήθιση, παρά μόνο για κριτική προσέγγιση (Ρεπούση, 2007: 407-414). Στόχος του νέου Προγράμματος Σπουδών, τα αποτελέσματα του οποίου μέλλει να φανούν και στη μελλοντική θεματοδοσία του μαθήματος, είναι οι μαθητές να εξετάζονται για το αν γνωρίζουν να χρησιμοποιούν την Ιστορία ως μεθοδολογικό εργαλείο και όχι αν γνωρίζουν Ιστορία, δηλαδή τη γεγονотоλογία που προσφέρει το σχολικό εγχειρίδιο. Για παράδειγμα, τα θέματα της ομάδας Β', τα οποία χρησιμοποιούν πηγές και παραθέματα, θα μπορούν να αναφέρουν ερωτήματα, όπως τα παρακάτω:

- Τι αποκαλύπτουν οι πηγές για το θέμα;
- Ποια η πιθανή ιδιότητα του δημιουργού από την ανάγνωση ή όψη αυτών των πηγών;
- Τι πληροφορίες μπορούν να αλιευθούν για το ιστορικό περιβάλλον από αυτές τις πηγές;
- Ποια είναι τα όρια αυτών των πηγών;
- Ποια ερωτήματα μπορούν να θέτουν για το τεκμήριο που παρουσιάζεται;

Η αλλαγή αυτή στη θεματοδοσία προϋποθέτει αλλαγή του τρόπου προσέγγισης του μαθήματος στη διδακτική πράξη. Αντί της αφηγηματικής προσέγγισης του μαθήματος, χωρίς αυτή να καταργείται, ενισχύεται η διαλογική διαδικασία συγγραφέα και αναγνώστη. Αυτό που προτείνεται είναι η επιστροφή στο πρωτότυπο κείμενο, στις πηγές. Να διδαχθεί ο μαθητής ότι το ιστορικό κείμενο των σχολικών εγχειριδίων και κάθε ιστορικό κείμενο δεν έχει μόνο την αφήγησή του, στηρίζεται σε πηγές, σε μαρτυρίες και σε ένα ευρύτερο συγκειμενικό πλαίσιο. Τα λείψανα κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας δεν μπορούν να ερμηνευθούν εκτός της κοινωνίας που τα δημιούργησε, εκτός του ιστορικού τύπου και χρόνου τους. Ο μαθητής μπορεί να δώσει μια άλλη

οπτική στην ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου (Ρεπούση, 2007: 399-400). Τα βιβλία της Ιστορίας εμπεριέχουν το καθένα διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες δεν θα πρέπει να θεωρούνται από τους διδάσκοντες ότι είναι το ίδιο πειστικές. Αντιθέτως, με τον ιστορικό γραμματισμό οι μαθητές οδηγούνται στην αξιολόγηση των ερμηνειών και στην διάκρισή τους σε καλύτερες και χειρότερες (Καραμανώλη, 2019: 37).

Ήδη από τη δεκαετία του 1960 προκρίνεται η συγγραφή εγχειριδίων «ανακάλυψης» για το μάθημα της Ιστορίας, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με την ιστορική μέθοδο. Οι διαφοροποιήσεις των εγχειριδίων αυτών, σε σύγκριση με τα υπάρχοντα σχολικά, έχουν να κάνουν: α. με την επιλογή διαφορετικής ιστορικής ύλης, β. την απομάκρυνση από την χρονολογική λογική των ιστορικών γεγονότων και γ. τη διεύρυνση των θεματικών περιοχών, πέραν των παραδοσιακών ιστοριογραφικών περιεχομένων των πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων. Η διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αναφοράς ενθαρρύνει την ανάπτυξη της διαφορετικής άποψης και ερμηνείας και άρα ενός συγκρουσιακού, αλλά γόνιμου διαλόγου, την πολυφωνία και την πολυμορφία, τα οποία αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για τη διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών (Τσιβιάς, 2007: 588).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα κυριότερα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από τη συγκεκριμένη μελέτη μπορούν να παρουσιαστούν συνοπτικά ως εξής:

- Το παρελθόν δεν ταυτίζεται με την Ιστορία.
- Υποσύνολο του κριτικού γραμματισμού είναι ο ιστορικός γραμματισμός.
- Παρά τις προσπάθειες για αλλαγή πλεύσης στη διδασκαλία της Ιστορίας, στα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων διακρίνεται κατά το ήμισυ φορμαλισμός και τυποποίηση. Ωστόσο ευνοείται η χρήση πηγών και παραθεμάτων, βασικό στοιχείο γραμματισμού.
- Η ιστορία δεν παρέχει από μόνη της ιστορική γνώση, αλλά χρήσιμα εργαλεία που συμβάλλουν αποφασιστικά στο πώς να αποκτίσουν οι μαθητές τη γνώση και κυρίως στο πώς να υποβάλλουν τα σωστά ερευνητικά ερωτήματα.

Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι «η τελική επιτυχία μιας πολιτικής εξετάσεων υψηλής διακύβευσης είναι αν επηρεάζει θετικά τη μάθηση, όχι αν βελτιώνει τις βαθμολογίες των μαθητών σε ένα συγκεκριμένο τεστ» (Amrein & Berliner, όπως αναφέρεται στο Sahlberg, 2013: 101).

Αναφορές

Ξενόγλωσσες

Amrein, A. L., & Berliner, D. C. (2002). High-stakes testing & student learning. *Education policy analysis archives*, 10(18).

Barton, K. C., & Levstik, L. S. (1998). "It wasn't a good part of history": National identity and students' explanations of historical significance. *Teachers College Record*, 99(3), 478-513.

Downey, M. T., & Long, K. A. (2015). *Teaching for historical literacy: Building knowledge in the history classroom*. New York & London: Routledge.

Havekes, H., Aardema, A., & De Vries, J. (2010). Active Historical Thinking: designing learning activities to stimulate domain-specific thinking. *Teaching history*, 139, 52-59.

Lee, P. (1993). Historical Knowledge and the national curriculum. In: H. Bourdillon (Ed.), *Teaching History*, (pp. 41-48). London & New York: Routledge with association of Open University Press.

Mattozzi, I. (2006). *Εκπαιδύοντας Αναγνώστες Ιστορίας*. Αθήνα: Μεταίχιμιο.

McLaren, P. (2010). Κριτική Παιδαγωγική: Μια Επισκόπηση. Στο Π. Γούναρν & Γ. Γρόλλιος (Επιμ.), *Κριτική Παιδαγωγική* (σσ. 279-330). Αθήνα: Gutenberg.

Monte-Sano, C. (2008). Qualities of historical writing instruction: A comparative case study of two teachers' practices. *American Educational Research Journal*, 45(4), 1045-1079.

Paxton, R. J. (1999). A deafening silence: History textbooks and the students who read them. *Review of educational research*, 69(3), 315-339.

Sahlberg, P. (2013). Φινλανδικά μαθήματα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Schleppegrell, M. J., Greer, S., & Taylor, S. (2008). Literacy in history: Language and meaning. *The Australian Journal of Language and Literacy*, 31(2), 174-187.

Seixas, P. (2012). Progress, presence and historical consciousness: Confronting past, present and future in postmodern time. *Paedagogica Historica*, 48(6), 859-872.

Ελληνικές

Αβδελά, Ε. (1998). *Ιστορία και σχολείο*, Αθήνα: Νήσος.

Καραμανώλη, Ε. (2019). *Ιστορικός γραμματισμός και σχολική ιστορία: διδασκαλία με εστίαση στις δομικές ιστορικές έννοιες* (Διδακτορική διατριβή). Διαθέσιμη από: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Κόκκινος Γ., & Sebba J. (2000), *Ιστορία για Όλους: Διδακτικές Προτάσεις για το Μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο*. Αθήνα: Μεταίχιμιο.

Κουργιαντάκης, Χ. (2001). Αντικειμενικές δυσκολίες στη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της Ιστορίας. *Τα Εκπαιδευτικά*, 61/62, 140-146.

Κουτσός, Μ., (2004). *Διδακτική Ιστορικών Πηγών των Σχολικών Εγχειριδίων: Παραδείγματα Αξιοποίησης των Ιστορικών Πηγών στη Διδασκαλία και στην Αξιολόγηση*. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

Κυρκίνη, Α. (2001). Η αναγκαιότητα της πολλαπλής προσέγγισης του μαθήματος της Ιστορίας. *Τα Εκπαιδευτικά*, 59/60, 51-59.

Μαυροσκούφης, Δ. (2005). *Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας: Ιστοριογραφία, Διδακτική Μεθοδολογία και Ιστορικές πηγές*, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Μαυροσκούφης, Δ. (2008). *Εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης: Διδακτική Αρχαίων Ελληνικών και Ιστορίας*. Θεσσαλονίκη: Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ).

Μπτσικοπούλου, Β. (2001). Γραμματισμός. Στο: Α. Φ. Χρυστίδης (Επιμ.), *Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα*. Θεσσαλονίκη: ΚΕΓ.

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (2023, 16 Ιουνίου). *Γενική αποτίμηση των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2023*. Ανακτήθηκε από: <http://www.p-e-f.gr/docs/1168.pdf>

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (2016, 23 Μαΐου) *Η Παν. Ένωση Φιλολόγων για τα θέματα της Ιστορίας Προσανατολισμού-Κατεύθυνσης*. Ανακτήθηκε από: <https://www.esos.gr/arhra/44163/i-pan-enosi-filologon-gia-ta-themata-tis-istorias-prosanatolismoy-kateythynsis>

Ρεπούση, Μ. (2007). Ιστορικός εγγραμματισμός, Σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας. Στο Η. Μασσαγγούρας (Επιμ.), *Σχολικός εγγραμματισμός. Λειτουργικός, Κριτικός, Επιστημονικός* (σσ. 395-419). Αθήνα: Γρηγόρη.

Τσιβάς, Α. (2007). Τα εγχειρίδια Ιστορίας ως εργαλεία ιστορικού εγγραμματισμού: Η περίπτωση του εγχειριδίου τη Ιστορίας Στ' Δημοτικού, στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια. Στο Η. Μασσαγγούρας (Επιμ.), *Σχολικός εγγραμματισμός. Λειτουργικός, Κριτικός, Επιστημονικός* (σσ. 586-594). Αθήνα: Γρηγόρη.

Υπουργική απόφαση Φ.251/119188/Α5/29.02.2022, Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εφεξής. *Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας* (ΦΕΚ 5136/τ. Β/ 03.10.2022).

